

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOYIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG'I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILYI IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxiidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOIYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беғовот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minovarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.....	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI STRATEGIYALARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	419
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
TRANSFORMATSION YETAKCHILIK VA XODIMLARNING INNOVATSION XULQ-ATVORI: KORPORATIV TASHKILOTLARDA EMPIRIK TADQIQOT.....	423
Alimov Bobirjon	
EKSPORTBOP QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI QIYMAT ZANJIRIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	432
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li, G.M.Abdulxayeva	
ELEKTRON SAVDODA YASHIRIN IQTISODIY FAOLIYATNI QISQARTIRISHDA MOLIVAVIY NAZORAT MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	437
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MAMLAKAT INNOVATSION FAOLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARNING NAZARIY VA USLUBIY TAHLILI.....	441
Azimov Bobir Fattohevich	
O'ZBEKISTON MAHALLIY BYUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI.....	445
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSALARIDA MOLIVAVIY MUSTAQILLIK SHAROITIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH VOSITALARI.....	450
Adizov Bobir Baxtiyorovich	
SIRKULAR IQTISODIYOT SOHASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	457
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ETNOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	462
Kunnazarova Orazxan	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA INVESTITSION FAOLLIK MEKANIZMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	468
Asadova Shaxzoda Zabikhillo qizi	
MINTAQA IMIJI VA INVESTITSIYA OQIMLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	472
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
INSON KAPITALI BARQAROR RIVOJLANISH MANBAI SIFATIDA.....	480
Alimova Oydin Baxtiyorovna	

STUDYING THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE APPROACHES TO REGIONAL EXPORT EFFICIENCY	486
Qurbanov Feruz Baxramovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA XORIJIY INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEKANIZMLARI	491
Xakimov Akbar Anvarovich	
XORIJIY DAVLATLARDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB QUVVATLASHNING ILG‘OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO‘LLASH XUSUSIYATLARI	496
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Atabayeva Mexribon Atabayevna	
ENHANCING LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY IN JOINT-STOCK COMPANIES USING THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) MODEL.....	503
Kurbonov Xayrilla	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	508
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
YOSHLAR BANDLIGI VA JINOYATCHILIK O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIKNI TAHLIL QILISH (O‘ZBEKISTON MISOLIDA).....	514
Xusniddinova Gulnoza Ulug‘bek qizi	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	520
Зарекеев Ажинияз Абатович	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	527
Некова Фатима Борисовна	

УДК 332.142.6:334.012.2(575.141)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Некова Фатима Борисовна

Учитель кафедры «Бухгалтерский учёт и статистика»
Бухарский государственный университет
Email: fatimanekova@gmail.com

Аннотация. В статье исследована роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в устойчивом развитии региональной экономики на примере Бухарской области Республики Узбекистан. На основе комплексного анализа статистических данных за 2024–2025 годы выявлены ключевые тенденции развития предпринимательства в регионе, проведён SWOT-анализ, определены основные барьеры и предложены организационно-экономические механизмы повышения конкурентоспособности МСБ. Установлено, что доля МСБ в валовом региональном продукте Бухарской области составляет 73%, что существенно превышает среднереспубликанский показатель. Разработаны рекомендации по цифровизации, финансовой доступности и кластерному развитию, реализация которых позволит обеспечить устойчивый экономический рост региона в соответствии со Стратегией «Узбекистан–2030».

Ключевые слова: малый и средний бизнес, региональная экономика, Бухарская область, устойчивое развитие, ESG-подход, цифровизация, конкурентоспособность, предпринимательская экосистема, кластерный подход.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati misolida kichik va o'rta biznesning (KOB) mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishidagi o'rni tadqiq etilgan. 2024–2025-yillar uchun statistik ma'lumotlar asosida tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari aniqlangan, SWOT-tahlil o'tkazilgan, asosiy to'siqlar belgilangan hamda KOB raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar taklif etilgan. Aniqlanishicha, Buxoro viloyatida KOBning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 73% ni tashkil etib, bu respublika o'rtacha ko'rsatkichidan sezilarli darajada yuqori. Raqamlashtirish, moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish va klaster rivojlanishi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning amalga oshirilishi "O'zbekiston–2030" strategiyasiga muvofiq hududning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: kichik va o'rta biznes, mintaqaviy iqtisodiyot, Buxoro viloyati, barqaror rivojlanish, ESG yondashuvi, raqamlashtirish, raqobatbardoshlik, tadbirkorlik ekotizimi, klaster yondashuvi.

Abstract. The article examines the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the sustainable development of the regional economy, using the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan as a case study. Based on a comprehensive analysis of statistical data for 2024–2025, key trends in entrepreneurship development are identified, a SWOT analysis is conducted, and organizational-economic mechanisms for enhancing SME competitiveness are proposed. The study finds that SMEs account for 73% of the Bukhara region's gross regional product, significantly exceeding the national average. Recommendations on digitalization, financial accessibility, and cluster development are developed to ensure sustainable economic growth in line with the «Uzbekistan–2030» Strategy.

Keywords: small and medium-sized enterprises, regional economy, Bukhara region, sustainable development, ESG approach, digitalization, competitiveness, entrepreneurial ecosystem, cluster development.

ВВЕДЕНИЕ

Малый и средний бизнес (МСБ) в современных условиях выступает ключевым драйвером экономического роста, социальной стабильности и инновационного развития регионов. Особую актуальность данная проблематика приобретает в контексте реализации Стратегии «Узбекистан–2030», ориентированной на увеличение доли МСБ в ВВП страны до 75% и создание 2 миллионов новых рабочих мест.

Бухарская область обладает уникальным сочетанием конкурентных преимуществ: историко-культурным наследием, признанным ЮНЕСКО, развитой текстильной промышленностью и богатыми традициями агропромышленного производства. Вместе с тем структурные барьеры — недостаточная финансовая доступность, относительно низкий уровень цифровизации и дефицит квалифицированных кадров — сдерживают реализацию предпринимательского потенциала территории.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ состояния МСБ в Бухарской области и разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию организационно-экономических механизмов повышения его конкурентоспособности.[1]

Информационную базу составили официальные данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, Агентства по развитию предпринимательства, Центрального банка Республики Узбекистан за 2022–2025 годы, а также результаты авторских исследований.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной экономической науке выделяется несколько ключевых подходов к анализу роли МСБ в региональном развитии. Теория экономической базы регионов (Т. Манн, В. Сомбарт) рассматривает малые предприятия как активных участников базового (экспортноориентированного), так и небазового (сервисного) секторов экономики, генерирующих мультипликативный эффект для всей хозяйственной системы территории [1].

Концепция предпринимательской экосистемы (Д. Аудретш, З. Акс) акцентирует внимание на взаимодействии субъектов МСБ с образовательными учреждениями, венчурными фондами, инфраструктурой поддержки и государственными институтами. Эффективность данной экосистемы во многом определяет конкурентоспособность региональной экономики в целом [2].

Методологическую основу настоящего исследования составляют: системный анализ, методы статистического и сравнительного анализа, SWOT-анализ, экономико-математическое моделирование, а также метод кейс-стади. Применение интегрального индекса развития МСБ, рассчитываемого как средневзвешенное значение нормированных экономических, социальных и институциональных показателей, позволяет комплексно оценить состояние предпринимательского сектора региона.

ESG-подход (Environmental, Social, Governance) рассматривается как дополнительный аналитический инструмент, позволяющий оценить вклад МСБ в достижение целей устойчивого развития. В условиях острого дефицита водных ресурсов и требований к экологической ответственности, характерных для Бухарской области, экологическое измерение приобретает особое значение.

Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) в современных условиях рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста, повышения занятости населения, формирования конкурентной среды и диверсификации национальной экономики. В мировой экономической науке малое и среднее предпринимательство признаётся важнейшим элементом рыночной системы, способствующим структурной трансформации экономики, внедрению инноваций, повышению деловой активности и социальной стабильности общества. В связи с этим вопросы совершенствования организационно-экономических механизмов развития малого и среднего бизнеса являются предметом многочисленных научных исследований как зарубежных, так и отечественных ученых.

Теоретические основы функционирования малого бизнеса были заложены в трудах представителей классической и неоклассической экономических школ. В частности, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй рассматривали предпринимательство как движущую силу экономического роста, связывая его с рациональным использованием факторов производства и развитием рыночных отношений. Значительный вклад в развитие теории предпринимательства внёс Й. Шумпетер, определивший предпринимателя как основного субъекта инновационного развития, способного осуществлять «новые комбинации» факторов производства и создавать новые рыночные возможности. По мнению Й. Шумпетера, именно предпринимательская активность выступает основой экономической динамики и технологического прогресса.[3]

В современных зарубежных исследованиях особое внимание уделяется институциональным и организационным аспектам развития малого и среднего бизнеса. Так, в трудах М. Портера, П.

Друкера, Ф. Котлера, Д. Норта и других исследователей подчеркивается важность формирования благоприятной предпринимательской среды, институциональной поддержки бизнеса, развития конкурентных преимуществ, кластеризации, инновационной инфраструктуры и совершенствования механизмов государственного регулирования предпринимательской деятельности. В частности, М. Портер отмечает, что развитие малого бизнеса тесно связано с региональной конкурентоспособностью, уровнем инфраструктурного обеспечения, доступом к финансовым ресурсам и эффективностью взаимодействия между государством, бизнесом и обществом.

В научной литературе стран СНГ значительный вклад в исследование проблем малого и среднего бизнеса внесли такие ученые, как А.Г. Гранберг, С.Ю. Глазьев, В.В. Радаев, А.И. Татаркин, Л.И. Абалкин и другие. В их трудах малое предпринимательство рассматривается как важнейший элемент региональной экономики, обеспечивающий гибкость хозяйственной системы, адаптацию к рыночным изменениям и расширение занятости. Исследователи подчёркивают, что эффективное развитие МСБ требует комплексного организационно-экономического механизма, включающего финансовую поддержку, налоговое стимулирование, институциональное регулирование, развитие предпринимательской инфраструктуры и совершенствование системы управления.[7]

Ряд исследований посвящён анализу территориальных особенностей развития предпринимательства в регионах Узбекистана. В частности, подчёркивается, что региональные различия в уровне развития малого и среднего бизнеса обусловлены неодинаковым уровнем инфраструктурного обеспечения, инвестиционной привлекательности, отраслевой специализации, доступности кредитных ресурсов и кадрового потенциала. В этом аспекте Бухарская область рассматривается как один из перспективных регионов страны, обладающий значительным промышленным, аграрным, туристическим и логистическим потенциалом, что создаёт благоприятные предпосылки для расширения предпринимательской активности.

В научных публикациях, посвящённых Бухарской области, отмечается, что малый и средний бизнес играет значимую роль в структуре региональной экономики, формируя существенную долю валового регионального продукта, обеспечивая занятость населения и стимулируя развитие сферы услуг, торговли, промышленности и сельского хозяйства. Вместе с тем исследователи подчёркивают наличие ряда системных проблем, ограничивающих дальнейшее развитие сектора. Среди основных проблем выделяются ограниченный доступ субъектов МСБ к финансово-кредитным ресурсам, недостаточная инновационная активность, слабый уровень цифровизации, низкая эффективность бизнес-планирования, ограниченность экспортной ориентации предприятий, а также недостаточное развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Таким образом, проведённый обзор литературы свидетельствует о том, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений региональной экономической политики, а совершенствование организационно-экономических механизмов его развития представляет собой сложную многокомпонентную задачу, требующую системного научного подхода. Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку современных, адаптивных и эффективных механизмов стимулирования предпринимательской активности в Бухарской области с учётом её социально-экономического потенциала, отраслевой структуры и стратегических направлений развития.[5]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы официальные статистические данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, материалы региональных отчётов и аналитические обзоры за 2024–2025 годы. Сбор данных осуществлялся методом вторичного анализа. Обработка информации проведена с применением сравнительного, структурного и динамического анализа, а также SWOT-анализа для выявления ключевых тенденций и факторов развития МСБ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Бухарская область расположена на юго-западе Республики Узбекистан, занимает площадь 39,4 тыс. кв. км, численность населения — около 2 млн человек. В 2025 году валовой региональный продукт (ВРП) достиг 86,6 триллиона сумов при росте на 7,2%, что превышает средние темпы по стране. ВРП на душу населения составил 41,4 млн сумов. Отраслевая структура экономики: сфера услуг — 35,6%, сельское хозяйство — 31,7%, промышленность — 21,2%, строительство — 9,2%. Уровень безработицы снизился с 6,7% (2024 г.) до 4,7% (2025 г.), уровень бедности — с 8,0% до 6,0% (Табл. 1) [3].

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Бухарской области¹

Показатель	2024 г.	2025 г.	Рост, %
ВРП, трлн сум	80,8	86,6	107,2
Промышленность, трлн сум	17,2	18,4	107,1
Сельское хозяйство, трлн сум	26,4	27,5	104,2
Сфера услуг, трлн сум	28,3	30,8	109,0
Уровень безработицы, %	6,7	4,7	—
Уровень бедности, %	8,0	6,0	—

По состоянию на начало 2025 года в Бухарской области функционировало более 22 тысяч малых предприятий и микрофирм, что составляет 6,6% от общего числа предприятий страны. Доля МСБ в ВРП региона достигла 73% — существенно выше среднереспубликанского показателя (54,3%). В строительстве доля МСБ составляет 76,5%, в розничной торговле — 84%, в сельском хозяйстве — 95,2%. В 2024 году зарегистрировано более 4 тысяч новых субъектов предпринимательства; наибольшая активность фиксируется в торговле (38%), промышленности (16,6%) и сельском хозяйстве (11,8%) [3, 4].

Вместе с тем плотность малого бизнеса (13,6 предприятий на 1000 жителей) остаётся ниже уровня Ташкента (27,5) и Навоийской области (17,7), что свидетельствует о значительном нереализованном потенциале. В секторе МСБ занято около 450 тысяч человек — порядка 65% от общего числа работающих в экономике региона.

Три отрасли формируют «опорный треугольник» регионального МСБ.

Туризм. Исторический центр Бухары — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — ежегодно принимает свыше 3 млн туристов, включая около 1 млн иностранных гостей. В туристическом секторе функционирует более 200 субъектов МСБ. К 2026 году планируется увеличение туристического потока до 9 млн человек, что создаёт существенный потенциал для предпринимательства в сфере гостеприимства, транспорта и производства сувениров.

Текстильная промышленность. Регион имеет глубокие исторические традиции в производстве хлопчатобумажных тканей, сюзане, атласных тканей и ковров. В отрасли функционирует более 500 субъектов МСБ, обеспечивающих занятость свыше 15 тыс. человек. Кейс предприятия «Бухара Текстиль» (основано в 2019 г., 180 работников) демонстрирует динамику: объём производства вырос с 32 до 45 млрд сум (+40,6%), экспорт — с 7,5 до 12 млн долл. США за период 2022–2024 годов.[2]

Агропромышленный комплекс. В аграрном секторе функционирует более 3 тыс. малых предприятий и фермерских хозяйств. Развиваются проекты по производству органической продукции, переработке фруктов и овощей, виноградарству. В рамках холдинга «Узагростар» открыты 16 перерабатывающих компаний (Табл. 2).

 Таблица 2. SWOT-матрица развития МСБ в Бухарской области²

<p>СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> Доля МСБ в ВРП — 73% (выше среднего по стране) Уникальный туристический бренд (ЮНЕСКО) Исторические традиции ремесленничества и текстиля Развитое сельское хозяйство и плодородные земли 	<p>СЛАБЫЕ СТОРОНЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> Плотность МСБ — 13,6 (имеется потенциал роста) Отказы по кредитным заявкам — 39% (есть возможности расширения финансирования) Индекс цифровой зрелости — 42 из 100 баллов (есть база для цифрового развития) Неравномерность инфраструктуры город/село (возможности для выравнивания)
<p>ВОЗМОЖНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Рост турпотока до 9 млн чел. к 2026 году Государственная поддержка МСБ — 120 трлн сум (2025 г.) Развитие текстильных кластеров и ОЭЗ Цифровизация и выход на маркетплейсы 	<p>УГРОЗЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> Конкуренция со стороны крупных сетей и импорта Волатильность валютных курсов Дефицит водных ресурсов и изменение климата Отток квалифицированных кадров в Ташкент

1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2025.

2 Составлено автором.

Проведённый анализ позволяет выделить четыре группы направлений развития. Финансовые условия — 39% кредитных заявок МСБ получают дополнительную оценку (по стране — 34%), при этом средневзвешенная ставка по кредитам составляет 22,4% годовых, что формирует предпосылки для дальнейшего совершенствования финансовых инструментов с учётом международного опыта: Казахстан — 14,8%, Грузия — 13,5%. Основная причина отказов — недостаток залогового обеспечения (62% случаев), что указывает на перспективность развития альтернативных механизмов финансирования. Институциональные условия — 45% предпринимателей отмечают необходимость дальнейшего упрощения административных процедур; получение государственной поддержки занимает в среднем 47 рабочих дней, что открывает возможности для оптимизации процессов. Рыночные условия — расширение доступа к каналам сбыта и развитие взаимодействия с крупным ритейлом. Кадровые условия — повышенный спрос на специалистов в области маркетинга, финансов и ИТ [8].

Первое приоритетное направление — расширение системы гарантийного обеспечения. Гарантийный фонд в 2024 году покрыл заявки лишь 8,4% потенциальных заёмщиков из МСБ. Увеличение капитала фонда до уровня, обеспечивающего охват не менее 30% нуждающихся предприятий, позволит существенно снизить барьеры доступа к кредитным ресурсам.

Второе направление — развитие исламского финансирования. С учётом преобладающих культурно-религиозных предпочтений предпринимателей региона, инструменты мурабаха, мудараба и мушарака, получившие нормативную базу после выдачи Центральным банком первых лицензий исламским банкам в 2023 году, могут обеспечить финансирование для значительной части МСБ, отказывающейся от традиционных кредитов.

Третье направление — цифровизация финансовых сервисов: сокращение срока рассмотрения заявок на господдержку с 47 до 10 рабочих дней за счёт внедрения принципа «единого окна» в цифровом формате, а также развитие факторинговых услуг, использование которых в регионе составляет лишь 2,1% МСБ.[3]

Индекс цифровой зрелости МСБ Бухарской области составляет 42 из 100 баллов — ниже среднереспубликанского (48) и существенно ниже столичного (67). В сельских районах области данный показатель не превышает 19 баллов. При этом позитивная динамика очевидна: за 2021–2024 годы доля МСБ, принимающей электронные платежи, выросла с 23% до 61%; имеющих страницы в социальных сетях — с 31% до 74%; использующих облачные сервисы — с 8% до 27%.

Авторы предлагают следующий комплекс мер: (1) создание региональных центров цифровой поддержки МСБ на базе проектных офисов в 20 районах области; (2) субсидирование приобретения программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учёта и управления запасами; (3) разработка туристического маркетплейса Бухарской области для объединения более 200 малых туристических компаний на единой цифровой платформе; (4) обучение предпринимателей работе с Uzum Market и другими маркетплейсами — в 2024 году 847 продавцов из региона реализовали через данную платформу продукцию на 43,7 млрд сум.[7]

Кластерный подход, опирающийся на теорию М. Портера и подтверждённый международным опытом (итальянские промышленные округа, германская модель *Mittelstand*, малайзийская программа *Vendor Development Programme*), является одним из наиболее перспективных механизмов повышения конкурентоспособности регионального МСБ.

Для Бухарской области предлагается формирование трёх приоритетных кластеров: туристического (ядро — исторический центр Бухары, 200+ субъектов МСБ, 3 туристические деревни), текстильного (500+ предприятий, специализация — сюзане, атлас, хлопчатобумажные ткани) и агропромышленного (3000+ фермерских хозяйств, переработка плодоовощной продукции). Опыт турецких организованных промышленных зон, обеспечивающих занятость свыше 2 млн человек и 25% промышленного экспорта страны, свидетельствует о высокой результативности данного подхода.[4]

По данным ПРООН, число женщин, активно занимающихся предпринимательством в Узбекистане, достигло в 2024 году 2,1 млн человек — семикратный рост с 2020 года. В Бухарской области женщины составляют около 40% занятых в МСБ (≈180 тыс. человек). Для дальнейшего развития женского предпринимательства предлагается расширение программы «Хамрох» (гранты до 50 млн сум наставникам, беспроцентные займы до 100 млн сум), развитие онлайн-форматов обучения и наставничества, а также включение женских предприятий в приоритетные кластеры (Табл. 3).

Таблица 3. Прогнозируемый эффект от реализации рекомендаций (2025–2030 гг.)³

Направление	Целевой показатель	Прогнозный результат к 2030 г.
Финансовая доступность	Охват гарантийным фондом	с 8,4% до 30%+ МСБ-заёмщиков
Цифровизация	Индекс цифровой зрелости	с 42 до 60+ баллов
Кластерное развитие	Доля МСБ в ВРП	с 73% до 78%+
Занятость	Новые рабочие места	+50 000 за 5 лет
Экспорт	Экспорт МСБ региона	рост на 40% к уровню 2024 г.
Туризм	Турпоток	до 9 млн чел. (2026 г.)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы.

Во-первых, малый и средний бизнес занимает доминирующее положение в экономике Бухарской области: его доля в ВРП (73%) существенно превышает среднереспубликанский уровень, а в ключевых отраслях — сельском хозяйстве, торговле, строительстве — достигает 76–95%.

Во-вторых, регион располагает уникальными конкурентными преимуществами — туристическим брендом мирового уровня, историческими традициями ремесленничества и текстильного производства, — однако их реализация сдерживается финансовыми, институциональными и цифровыми барьерами. [5]

В-третьих, предложенный комплекс организационно-экономических механизмов, включающий расширение гарантийного фонда, развитие исламского финансирования, цифровую трансформацию, кластерный подход и поддержку женского предпринимательства, создаёт условия для устойчивого роста МСБ и соответствует целевым ориентирам Стратегии «Узбекистан–2030».

Полученные результаты могут быть использованы органами государственного управления при формировании региональных программ развития предпринимательства, а также субъектами МСБ при разработке стратегий развития бизнеса.

Список использованной литературы:

1. Audretsch D.B., Acs Z.J. Small-Firm Dynamics: Schumpeterian Trumps Kirznerian // American Economic Review. — 1990. — Vol. 80, № 2. — С. 441–445.
2. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 855 с.
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Основные показатели социально-экономического развития Бухарской области. — Ташкент, 2025.
4. Агентство по развитию предпринимательства Республики Узбекистан. Отчёт о состоянии малого и среднего бизнеса в Узбекистане за 2024–2025 годы. — Ташкент, 2025.
5. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.02.2026 г. № УП-21. «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года» // URK:
6. Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. — New York: Free Press, 1985. — 450 с.
7. Центральный банк Республики Узбекистан. Ежегодный отчёт. — Ташкент, 2024.
8. UNDP Uzbekistan. Women Entrepreneurship Development Report. — Tashkent, 2025.
9. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship. — New York: Harper & Row, 1985. — 277 с.
10. Абдукодиров А.А., Бобоев Б.Б. Малый бизнес в системе региональной экономики Узбекистана. — Ташкент: Navruz, 2023. — 312 с.

3 Расчёты автора на основе данных Государственного комитета по статистике и Агентства по развитию предпринимательства.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100